

Д. техн. н. Бельмас І. В., д. техн. н. Колосов Д. Л*.,
к. техн. н. Білоус О. І., к. техн. н. Танцура Г. І.
Дніпровський державний технічний університет
*Національний гірничий університет

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ КАНАТУ ЗМІННОГО ПЕРЕРІЗУ

Маса канатів машин підняття вантажів зі значних глибин суттєво впливає на техніко-економічні показники машин. Змінний переріз канату по його довжині дозволяє покращити цей показник. Канат змінного перерізу можливо розробити на основі гумотросового канату. Кількість тросів в ньому має бути парною, довжини тросів попарно рівними. В канаті троси протилежних напрямів скручування мають бути розташовані по чергово. В перерізах закінчення кожної пари тросів локально змінюється напружено-деформований стан канату, що впливає на його міцність. Вживання канату змінного перерізу вимагає розробки алгоритму його розрахунку.

Прийmemo, що канат має $2M$ паралельних, розташованих в одній площині та запресованих в еластичну оболонку тросів. Вздовж канату спрямуємо вісь x . Складемо систему рівнянь рівноваги елементарного відрізка довільного троса без урахування впливу його маси.

$$E F \frac{d^2 u_i}{dx^2} + \frac{Gd}{h} (u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}) = 0, \quad (1)$$

де u_i — переміщення i -того тросу вздовж x ; d — діаметр тросу; h — відстань поміж тросами, G — модуль зсуву матеріалу поміж тросами; E, F — приведений модуль пружності та площа поперечного перерізу тросів; $i=1, 2, \dots, M$.

Канат ступінчастої конструкції можна уявити як систему з'єднаних поміж собою відрізків канату. При цьому кількість тросів на суміжних відрізках змінюється на два троси. Прийmemo, що довжини відрізків канату перевищують довжини ділянок локального збурення напружень. Це дозволяє кожну з ділянок розглядати як безмежно довгу. Врахуємо наведене. Розглянемо гумотросовий канат в якому, в перерізі $x=0$, кількість тросів змінюється від $2(M+1)$ до $2M$. В

цьому перерізі сума внутрішніх сил розтягу дорівнює $2P$. Симетрична побудова канату призводить до симетричного розподілу напружень в ньому. Розглянемо лише симетричну відносно осі половину канату. Частину канату з кількістю тросів $M+1$ позначимо номером 1. Другу — 2. Номери частин занесемо до верхніх індексів параметрів цих частин. Тросам частин надамо номери $1 \leq i \leq M+1$ та $1 \leq i \leq M$. В перерізі зміни кількості тросів мають місце наступні граничні умови й умови сумісності деформування частин канату:

а) в перерізі $x=0$

зусилля розтягу в крайнього ($M+1$) тросу дорівнює нулю

$$P^1_{M+1}=0; \quad (2)$$

зусилля розтягування тросів та їх переміщення збігаються

$$p^1_i = p^2_i \quad (1 \leq i \leq M); \quad u^1_i = u^2_i \quad (1 \leq i \leq M). \quad (3)$$

б) на значній відстані від перерізу $x=0$

$$x \rightarrow -\infty \quad p^1_i = p^1_{i\pm 1}, \quad x \rightarrow \infty \quad p^2_i = p^2_{i\pm 1}. \quad (4)$$

Розв'язок системи рівнянь (1) для частин канату будемо шукати в наступній формі.

$$u_i^\rho = \sum_{m=1}^{M-2+\rho} \left(A_m^\rho e^{\beta_m^\rho x} + B_m^\rho e^{-\beta_m^\rho x} \right) \cos(\mu_m^\rho (i-0.5)) + \frac{P x}{E F (M-1+\rho)}, \quad (5)$$

де ρ — номер частини ($\rho=1,2$); A_m^ρ, B_m^ρ — сталі інтегрування ($A_m^2 = B_m^1 = 0$);

β_m^1, β_m^2 — характеристичні показники; $\mu_m^1 = \frac{\pi m}{M+1}$; $\mu_m^2 = \frac{\pi m}{M}$; $\beta_m^1 = \sqrt{2 \frac{G}{EF} (1 - \cos \mu_m^1)}$;

$$\beta_m^2 = \sqrt{2 \frac{G}{EF} (1 - \cos \mu_m^2)}.$$

За законом Гука внутрішні сили навантаження тросів.

$$p_i^\rho = E F \sum_{m=1}^{M-2+\rho} \left(A_m^\rho e^{\beta_m^\rho x} - B_m^\rho e^{-\beta_m^\rho x} \right) \beta_m^\rho \cos(\mu_m^\rho (i-0.5)) + \frac{P}{(M-1+\rho)}, \quad (6)$$

Підставимо (5), (6) в (2) та (3). Отримаємо систему рівнянь.

$$\sum_{m=1}^{M+1} A_m^1 \cos(\mu_m^1 (i-0.5)) - \sum_{m=1}^M B_m^2 \cos(\mu_m^1 (i-0.5)) = 0,$$

$$\sum_{m=1}^{M+1} A_m^1 \cos(\mu_m^1 (i - 0.5)) \beta_m^1 + \sum_{m=1}^M B_m^2 \cos(\mu_m^2 (i - 0.5)) \beta_m^2 = \frac{P}{MEF} - \frac{P}{(M+1)EF},$$

$$\sum_{m=1}^{M+1} A_m^1 \cos(\mu_m^1 (M + 0.5)) \beta_m^1 + \frac{P}{(M+1)EF} = 0.$$

Розв'язання системи дозволяє визначити невідомі сталі. Використана послідовність становить собою алгоритм розрахунку канату змінного перерізу. Розподіл сил в канаті оцінимо з використанням коефіцієнту концентрації сил. Його приймемо рівним силі навантаження троса, віднесений до більшого середнього навантаження тросів в частині канату з меншою їх кількістю. Для канату з параметрами, що відповідають канату типу ГТК-3150 виконані розрахунки деформацій та зусиль для ділянки зміни кількості тросів в канаті від восьми до шести. Результати наведені на рис. 1.

Рис. 1. Графіки переміщень u (а) та коефіцієнтів нерівномірності розподілу зусиль r (б) поміж тросами i вздовж осі x в районі зміни кількості тросів

На рисунках а) та б) переміщення та коефіцієнти нерівномірності розподілу зусиль на ділянці $x \geq 0$ умовно показані для чотирьох тросів — половини тросів більш широкої частини канату. Для четвертого троса переміщення та коефіцієнти нерівномірності розподілу зусиль на частині з меншою кількістю тросів, умовно, показані рівними нулю. Переміщення показані без урахування лінійних подовжень. З рисунку б) видно, що внутрішнє зусилля в крайньому тросі більш широкої частини канату падає до нуля в перерізі зменшення кількості тросів. Зусилля розтягу суміжного тросу зростає та набуває максимального значення в перерізі закінчення тросу. Воно визначає міцність канату.

Сформульована послідовність становить алгоритм розрахунку канату змінного перерізу на міцність.